

**Projeto: Escavação arqueológica de sítio
arqueológico integrado no projeto de construção
do Parque Botânico da Mata do Carrascal**

2022

Cláudio Monteiro

CAAPORTUGAL

Conteúdo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS: Escavação arqueológica de sítio arqueológico integrado no projeto de construção do Parque Botânico da Mata do Carrascal	0
1. Identificação do projeto	2
2. Introdução e enquadramento	4
3. Enquadramento contextual arqueológico da zona afetada em obra:	6
4. Objeto, metodologia e condicionantes dos trabalhos arqueológicos	10
4.1 Faseamento dos trabalhos	11
4.2 Metodologia de escavação	11
5. Disposições técnicas	14
5.1 Equipa técnica	14
6. Relatórios e reuniões	14
6.1 Relatório	14
6.2 Reuniões	15
7. Plano de divulgação	15
7.1 Vestígios arqueológicos – reserva e salvaguarda	15
8. Referências Bibliográficas	15

1. Identificação do projeto

Projeto: Construção do Parque Botânico do Carrascal - Alvaiázere

Acrónimo: PBMC

Dono da Obra:

Município de Alvaiázere
Rua Conselheiro Dr. Furtado dos Santos
3250-100 Alvaiázere
Nº Contribuinte: 506605949

Entidade consultante:

Município de Alvaiázere
Rua Conselheiro Dr. Furtado dos Santos
3250-100 Alvaiázere
Nº Contribuinte: 506605949

Entidade consultada:

CAAPortugal
Av. Cândido Madureira, 13 2300-531 Tomar
Tel: 934844544
Contribuinte: 513354875

Localização:

O futuro parque botânico do Carrascal localiza-se em Alvaiázere, a sudoeste do centro urbano da vila. A mata do Carrascal engloba uma área de 14.73ha, tendo como envolventes, a este, o núcleo desportivo constituído pelas piscinas municipais (memoria descritiva do projeto, 3:4), pelo pavilhão desportivo e o parque de campismo. A norte possui ainda o estádio municipal e novo centro de saúde. Já no envolvente sul e oeste, predominam os campos agrícolas.

Coordenada do sítio arqueológico - 39.814549/-8.383809 (graus decimais)

280 140 0 280 Metros

Legenda

- Parque Bot. Mata Carrascal
- World Imagery

Imagem 1 - Imagem de satélite (Basedata - ESRI) com a localização do Parque Botânico.

580 290 0 580 Metros

Legenda

- Parque Bot. Mata Carrascal

Imagem 2 - Excerto da carta militar (1/25000, Alvaíazere) nº287 com a localização do Parque Botânico.

Imagem 3- Mapa com a representação simplificada de vias e topónimos com a localização do parque Botânico da Mata do Carrascal.

2. Introdução e enquadramento

O presente pedido de autorização surge no âmbito da descoberta de um sítio arqueológico inédito (possivelmente Romano) durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico do projeto de construção do Parque Botânico da Mata do Carrascal, em Alvaiázere.

No decorrer da descoberta, a DRCC, representada pelo Dr. Artur Côrte Real, deslocou-se ao local, no sentido de se apontar soluções para a salvaguarda do património existente. Nessa mesma reunião com os representantes das várias entidades envolvidas no projeto, definiu-se a criação de uma reserva arqueológica (imagem 4) definida pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento (ver anexo o mapa de implantação da reserva), que foi posteriormente aceite pela DRCC e registada no ofício em anexo.

No entanto, após um período de reflexão, o município, conjuntamente com parceiros, nomeadamente o Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático, do Instituto Politécnico de Tomar, consideraram a importância do local do ponto de vista arqueológico e como fator de enriquecimento do próprio espaço, decidindo juntar esforços e avançar com a averiguação e valorização do sítio arqueológico e mitigar possíveis impactes negativos.

Imagem 4 Mapa de localização do sítio arqueológico e respetiva área de reserva arqueológica (original em anexo)

Neste sentido a presente proposta apresenta uma breve descrição da metodologia arqueológica a aplicar, onde se enquadram as especificações técnicas, necessidades de salvaguarda, condições de trabalho, equipa técnica e o plano de divulgação.

3. Enquadramento contextual arqueológico da zona afetada em obra:

A região de Alvaiázere é uma região de forte impacto arqueológico, que remonta até à pré-história. Os diversos trabalhos realizados apontam vestígios nas proximidades que vão desde a pré-história recente ao período romano, sendo, a área a intervir, uma área muito sensível pela presença de vestígios dos primeiros séculos.

Estes vestígios arqueológicos estão presentes em redor da zona da obra, integrando a área da empreitada num espaço em que a probabilidade de aparecimento de estruturas e materiais do período romano é muito elevado.

O mapa seguinte revela os sítios que estão inscritos na DGPC e os considerados nos diferentes trabalhos arqueológicos que têm vindo a ser desenvolvidos na região.

Destaca-se a Rominha 1 (nº11470), Rominha 2 (nº 28348), Rominha 3 (nº28359) e Rominha 4 (nº28349), inventariados por Catarina Mendes, durante a realização da Carta Arqueológica do Concelho de Alvaiázere, tendo o sítio Rominha 1, sido registado pela primeira vez em 1997, por Ana Rosa Cruz e Luíz Oosterbeek, no projeto de Cartografia Sistemática da Região de Alvaiázere. É ainda de assinalar nas proximidades, no sítio Olival de Alvaiázere (nº17124), vestígios romanos, detetados aquando do Estudo de Impacte Ambiental, em 2002, da Linha de Alta Tensão de Pereiros-Zêzere, verificados, na sua maioria, junto ao poste 136.

Um pouco mais a sul da Rominha 3 detetaram-se materiais no sítio de topónimo Cabeça de Asno (nº28350).

A nordeste, numa cumeada foram ainda observados materiais pré-históricos, do período do Calcolítico. Este estudo considerou o desenvolvimento de diversas sondagens, durante as intervenções para o Estudo de Impacte Ambiental do IC3 Condeixa-Tomar, realizado por Luis Pereira (nºS-34967), em 2012.

Todos estes locais (imagem 5) encontram-se a menos de 1km do Parque da Mata do Carrascal, sendo que 3 destes sítios, todos eles do período romano, estão a menos de 500 metros.

O sítio Cereijal não está presente na base de dados Endóvelico, da DGPC, mas encontra-se registado na Base de Dados ArcSoft, desenvolvida pelo Instituto Politécnico de Tomar (Cruz et al. 2000, pp.81), apresentando-se também como um sítio romano.

0 0,050,1 0,2 0,3 0,4
Kilómetros

ArcGIS 10.3
2021
CAAPortugal/LABACPS

Legenda

 limite dos trabalhos

World Imagery

 Sítios arqueológicos

Imagem 5 - Mapa dos sítios arqueológicos relevantes na proximidade (raio de 1km) da área de intervenção sobre imagem de satélite.

Numa análise breve toponímica (imagem 6) regista-se que, em redor e nas imediatas proximidades do local, se observam designações que aludem diretamente a vestígios arqueológicos, em concordância com os vestígios patrimoniais mais relevantes que foram identificados nas últimas décadas, nomeadamente Portela do Mato, Banhos Romanos, Barreiros e Algares do Campo, para além do topónimo mais abrangente Rominha.

Uma das ruas que passa a menos de 150 metros do extremo sul da área a intervir tem a designação de rua dos Banhos Romanos, tendo prevalecido na toponímia algum indício de registo patrimonial, que o tempo esqueceu e ainda não foi observado ou confirmado arqueologicamente. Em termos de tradição oral é apresentado como tendo aparecido em tempos vestígios de estruturas de umas possíveis termas. Esta rua tem continuidade, já com o nome de rua da Saganga, atravessando a Este o Parque Botânico da Mata do Carrascal.

Uma das questões a ter em conta é que tem sido apontado por vários investigadores que a Várzea, onde se localiza Alvaiázere, sobretudo a sul do centro da vila, onde registamos o Parque, encontra-se repleta de vestígios que aludem uma ocupação dispersa e importante da Época Clássica. Algumas discussões académicas retratam-na como *villa* romana, situada nas proximidades da importante estrada Olisipo (Lisboa)-Bracara Augusta (Braga), outros colocam a hipótese de poder ser um complexo industrial (Mendes, 2005; 2007). Contudo todos são condizentes com o facto de que, durante o período romano, este local detinha ocupações dispersas “que explorariam os recursos da grande várzea de Alvaiázere” (Oosterbeek & Cruz, 1998). Estes vários locais apresentam materiais de construção, como tégulas e imbrex, cerâmica comum e fina dos primeiros séculos, para além de estruturas de edificados, fornos e lareiras.

Também são bem conhecidos os documentos ou elementos viários que fazem alusão à passagem de uma via romana pelo centro de Alvaiázere, veja-se, por exemplo no documento da doação da herdade de Almofala (*hereditate de Almafala*) a dona Maria Pais, localizado em Maças de Dona Maria. Neste documento registam-se referências a duas antigas estradas, a *stratam Colimbrianam* e a *stratam veteram* (estrada velha) (Azevedo et al., 1979). Ainda sobre este assunto, segundo Mário Saa (Saa, 1956: 218-219 citado por Carneiro, 1973), existia uma estrada que fazia o itinerário, (talvez a “estrada velha” referida no documento de doação) de Chão de Couce rumo a Alvaiázere por Maças de Caminho, continuando depois por Rominha de encontro à Via XVI no nó viário do Rego da Murta. Esta

estrada vem já sendo referida em vários trabalhos (Mendes, 2005; Figueiredo, 2007; Figueiredo,2019b).

Os vestígios em Alvaiázere retratam esta sociedade com uma ocupação inteiramente ligada à exploração de minério, ocorrida desde o séc. I, como é possível observar pelas minas romanas localizadas na serra de Alvaiázere (Figueiredo et al., 2014; Figueiredo et al., 2020). Os diferentes sítios arqueológicos já conhecidos (imagem 5), bem como os topónimos presentes nas imediatas proximidades eram já um forte registo para assegurar uma alta probabilidade de aparecimento de indícios patrimoniais da Época Clássica, que veio a confirmar-se pelo aparecimento do sítio agora apresentado a intervir.

Imagem 6 – Mapa de pormenor. Zona Sudoeste com as ruas e toponímias. (Original em anexo).

4. Objeto, metodologia e condicionantes dos trabalhos arqueológicos

Os trabalhos arqueológicos programados, enquadram-se numa perspetiva de proteção e identificação do património arqueológico existente no local, promovendo o seu estudo e identificação, bem como, a sua valorização enquanto elemento enriquecedor pelo testemunho da história de Alvaiázere e ponto de atração turística, favorecendo culturalmente o Parque Botânico da Mata do Carrascal.

Para a execução do projeto de escavação considerou-se pertinente a integração no projeto do Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático (LACPS) do Instituto Politécnico de Tomar, coordenado pela Doutora Alexandra Figueiredo e sediado em Alvaiázere, pela ligação à região e aos trabalhos arqueológicos de investigação realizados ao longo dos anos, inclusive em parceria com a CAA Portugal. Nesse sentido o projeto será desenvolvido sob a coordenação de Alexandra Figueiredo e Cláudio Monteiro, criando as melhores condições possíveis para a realização dos trabalhos arqueológicos, apoiado logisticamente pelo centro de arqueologia e município de Alvaiázere.

Neste sentido, aproveitando o desenvolvimento do projeto em curso, pretende-se desenvolver um conjunto de sondagens arqueológicas 2mx2m, por forma a identificar

possíveis estruturas, evoluindo para a escavação, para a delimitação e entendimento do sítio, sua funcionalidade e tipologia e conexão crono-cultural.

4.1 Faseamento dos trabalhos

Pretende-se que os trabalhos de escavação decorram no mês de julho, de 10 a 31, de 2022.

4.2 Metodologia de escavação

O processo de escavação compreenderá duas fases de trabalho: a primeira, no desenvolvimento de sondagens a definir no local de 2mx2m, com o objetivo de encontrar as possíveis estruturas do edifício e para entendimento do mesmo.

A segunda fase, dependendo dos resultados das sondagens, incidirá na escavação em área por forma a delimitar a estruturas existentes e a enquadrar a área arqueológica com mais precisão.

A localização das sondagens será realizada após a construção do sistema quadriculado sobre o espaço, por forma a ser integrada na grade georreferenciada do sítio, prevendo-se o seu alargamento para as quadriculas adjacentes. A escolha das áreas será considerada após limpeza da vegetação, assumindo-se com preferências as zonas com maior potencial estratigráfico e presença de vestígios arqueológicos.

A metodologia proposta irá assentar num conjunto de pressupostos que consideramos necessários e relevantes para o trabalho desenvolvido.

Descrevem-se por pontos os elementos mais apreciados. Todos os outros não expressos serão desenvolvidos de acordo com as principais técnicas definidas e aceites para este tipo de trabalhos pela comunidade científica.

1. Os trabalhos propostos encontram-se a incidir durante o período de Verão, altura em que será possível reunir uma equipa especializada contando com a colaboração dos membros colaboradores e integrantes do LABACPS-IPT.

2. Os primeiros dias estão estipulados para planear e desenvolver toda a componente logística que dará origem aos trabalhos de escavação. Assim, prevê-se a limpeza da zona considerada a intervir assumida pela delimitação do espaço – reserva arqueológica, já aprovada pela DGPC.

3. Será considerado um espaço fora da reserva para colocação das terras escavadas, garantindo a preservação do solo arqueológico. Os sedimentos exumados serão

devidamente analisados e crivados (no caso de se registar necessidade pelo aparecimento de vestígios menores).

4. A escavação será realizada de forma manual e cuidada, seguida do registo gráfico e fotográfico com recurso ao sistema de registo tridimensional e bidimensional por fotogrametria e ortofotos de alta resolução e mapeamento digital. A quadriculagem terá por base um sistema de referência criada com valor X (paralelo) e Y (meridiano), bem com um valor de z (profundidade).

5. Os diferentes contextos serão avaliados e registados em matriz de Harris, tomando-se em consideração as diferentes unidades estratigráficas, com os seus estratos, interfaces e elementos interfaciais. Estas serão designadas por ordem inversa à deposição - UE1, UE2 e assim sucessivamente. Pretende-se com estes trabalhos confirmar a preservação da estação arqueológica, delimitar os vestígios, compreender as estruturas existentes e registar os depósitos.

6. A cada novo nível assinalado será realizado novo levantamento das curvas de nível desse paleosolo de forma a permitir, posteriormente, uma reconstituição das alterações sedimentológicas, ao longo do tempo.

7. As unidades arqueológicas e as estruturas serão devidamente descritas e acompanhadas do respetivo registo fotográfico.

8. Os dados exumados serão georeferenciados pela estação total, devidamente embalados e transportados para o laboratório de conservação, procedendo, então, à sua limpeza, estudo e conservação, usando a metodologia de análise micro-contextual antes da sua intervenção (Monteiro, et al. 2013).

9. Os materiais recolhidos serão devidamente inventariados em base de dados e integrados no sistema espacial criado para o efeito, sendo todos os objetos in situ, sobretudo os mais relevantes registados tridimensionalmente. Aos níveis de ocupação mais recente definiremos uma relação entre os materiais com a quadricula e UE em que se registam.

10. Em laboratório a limpeza de cerâmicas será realizada com o uso de escovagem branda e suave, podendo, em alguns casos, recorrer-se somente à lavagem sem escovagem (conforme o estado de conservação). Após esta os materiais fraturados serão colados e devidamente etiquetados sobre uma fina camada de verniz de Paraloid B72. No

caso de recuperação de metais, os materiais serão limpos com uma fina escovagem a seco e conservados com adesivo epóxico (especial para metais).

11. Após este processo, os exemplares mais pertinentes serão desenhados e fotografados.

12. Os vestígios faunísticos serão escavados, relacionados com os seus contextos e levantados com a mesma metodologia usada para os vestígios osteológicos, sendo transportados em contentores, para a sua melhor conservação. Já em laboratório os diferentes elementos serão analisados, compreendidos e relacionados com a espécie, tipo e idade, detetando-se o número mínimo, percentagem de vestígios depositados, marcas de corte, desmembramento, fogo ou outro tipo de vestígios de manipulação.

13. No caso de aparecimento de vestígios osteológicos humanos, ainda que até ao momento não se tenha registado vestígios deste nível e seja improvável, a escavação e remoção dos mesmos serão efetuadas com acompanhamento antropológico. Neste caso em concreto a DGPC será informada para se considerar e aprovar os trabalhos da nova equipa.

14. Em referência às amostras serão realizadas a recolha de duas de amostras sedimentológicas por cada estrato. As recolhas de amostras para datação estão também previstas, se consideradas pertinentes e os depósitos se verificarem in situ. Temos previsto a análise química aos sedimentos recolhidos para uma melhor perceção dos diferentes estratos.

15. Após a realização das sondagens o local será coberto por uma malha de geotêxtil, permitindo a sua rápida remoção, nos próximos anos em que se pretenda dar continuidade aos mesmos. No caso de estruturas bem visíveis e bem conservadas, que sejam consideradas pelos responsáveis e especialistas de conservação como podendo ficar visíveis, serão considerados os meios e a melhor forma de as preservar.

5. Disposições técnicas

5.1 Equipa técnica

A equipa arqueológica integrará vários elementos, sendo composta por 2 coordenadores, o Doutor Cláudio Monteiro (CAA Portugal) e a Doutora Alexandra Figueiredo (IPT/LACPS) e uma equipa multidisciplinar composta por arqueólogos, desenhadores, conservadores e técnicos de arqueologia mediante a disponibilidade e necessidades dos trabalhos ao longo do processo

5.1.1 Equipa técnica

Arqueólogos responsáveis

Doutor Cláudio Monteiro – CAA Portugal, Centro de Ciências Históricas, Universidade Autónoma de Lisboa

Doutora Alexandra Figueiredo – IPT, Centro de Geociências, Universidade Coimbra

Equipa de especialistas

Mestre Anderson Tognoli – Museu de São Paulo – Arqueozologia

Sandra Peliano – Pós-graduanda em estágio no curso de Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial

Adolfo Silveira – Universidade Autónoma de Lisboa, Centro de Ciências Históricas, Universidade Autónoma de Lisboa

Carlos Esquetim - Centro de Ciências Históricas, Universidade Autónoma de Lisboa, Desenhador

6. Relatórios e reuniões

6.1 Relatório

O relatório final será desenvolvido, após a conclusão da intervenção e entregue à DGPC de acordo com a legislação vigente, será feita pelos arqueólogos responsáveis, no número de dois exemplares (1 analógico e 1 em digital).

6.2 Reuniões

As reuniões necessárias com a DGPC deverão ser marcadas pelo adjudicatário, depois de dar conhecimento do intento à entidade promotora, acordando com as mesmas a melhor altura.

**Contacto para reuniões 934844544
(Arqueólogo coordenador – Cláudio Monteiro).**

7. Plano de divulgação

O plano de divulgação compreende a disseminação de informação na medida da importância dos eventuais achados arqueológicos, sendo, no caso simples, apenas a elaboração do relatório/os de acompanhamento, podendo ir, desde a elaboração de artigos científicos à apresentação dos resultados em seminários e congressos da área ou, ainda integrar projetos de educação patrimonial na região.

7.1 Vestígios arqueológicos – reserva e salvaguarda

Após o estudo e inventariação dos materiais, estes serão entregues ao Museu de Alvaiázere para guarda e salvaguarda do espólio.

8. Referências Bibliográficas

Azevedo, R.; Costa, P. A.; Pereira, Marcelino, (1979). Documentos de D. sancho I (1174-1211), vol.1, Centro de História da Universidade de Coimbra.

Carneiro, André, 1973- Itinerários romanos do Alentejo : um comentário a “As grandes vias da Lusitânia – O Itinerário de Antonino Pio” de Mário Saa, cinquenta anos depois. – (Extra-colecção). Lisboa, Edições Colibri

Cruz, A.; Oosterbeek, L.; Pizziolo, G., (2000). Arqsoft and GIS: an experience in the Nabão Valley, . in revista ARKEOS – perspectivas em diálogo, nº 9, CEIPHAR, Tomar, pp181-202

Figueiredo, A. (2017). Complexo Megalítico de Rego da Murta: Problemáticas e Interrogações. Tese de doutoramento em Pré-história e Arqueologia, apresentada à Faculdade de Letras, da Universidade do Porto. Vol. I e II e DVD anexo.

Figueiredo, A. (2017). Cenários, dinâmicas e rituais na pré-história recente na região do Nabão. In *Cadernos de Estudos Leirienses*. Vol. 13. Setembro 2017. Texinverso. ISSN 2183-4350.

Figueiredo, A. (2019a). *O Sítio Arqueológico de Algar da Água (Alvaiázere) – Resultados de 2017 a 2019*, Monografia Arqueológica dos trabalhos de intervenção realizados no sítio Algar da Água, Alvaiázere. Edição: IPT, LABACPS, CAAPortugal e CMAlvaiázere.Tomar. ISBN: 978-989-8840-40-0 (livro impresso) Depósito Legal: 465626/19 e ISBN: 978-989-8840-41-7 (PDF / PDF/A)

Figueiredo, A. (2019b) - Comportamentos simbólicos e deposições funerárias na pré-história recente, na região de Alvaiázere, *Actas do Colóquio: Práticas Funerárias e Atitudes perante a Morte na Região Centro da Pré-História ao Presente: Arqueologia, História, Arte e Antropologia*, Maças de Dona Maria, Al-Baiáz – Associação de Defesa do Património

Figueiredo, A.; Anderson Tognoli, Claudio Monteiro, Rui Saraiva, Rui Gonçalves, Silvério Figueiredo. (2014). O Sítio de Habitat Pré-histórico de Loureira (Alvaiázere-Leiria-Centro de Portugal) in v. 1, n. 3 Revista *Memorare*. Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina ISSN 2358-0593. Pp. 52 a 67. http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupegp/article/view/2512/1795

Figueiredo, A.; Monteiro, C.; Félix, H. (2014). Cave Bacelinho, Alvaiázere – From Santos Rocha to the New Investigations: The Conservation of Archaeological Iron Artefacts, in *Underwater Archaeology, Coastal and Lakeside, BAR International Series*, edited by Alexandra Figueiredo, Gilson Rambelli e Flavio Calippo. Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianópolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 September 2011), Volume 5. ARCHEOPRESS Oxford.

<http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/C137CBB78994438EB6229049F40B6097%5CPages%20from%202631%20Figueredo%20text.pdf>

Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Tognoli, Anderson; Peixe, Alexandre (2020) – Algar da Água (Alvaiázere): Retrato preliminar da ocupação da Pré-história à Alta Idade Média, *in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó*, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 27-45

Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Tognoli, Anderson; Salgado, Ana (2020) – A mina romana da gruta do Bacelinho, Alvaiázere, *in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó*, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 11-26

Oosterbeek, Luiz e Cruz, Ana Rosa (1998) - Rominha (Alvaiázere). In *Techne. Tomar*. 4, p. 135-142.